

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ахмаджонов Фарходжон Акромжон ўғли

МАҲАЛЛАЛАРДА КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГА СОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

